

Въпросник за интервю за Работен пакет 2 (WP2)

Интервюта с български браншови организации в хранително-земеделския сектор
SciEx проект IZSF-0_235780. Версия 1, 02.07.2026

Очаквана продължителност: около 45 до 60 минути. Полуструктурирано интервю; въпросите служат като рамка, а интервюиращият може да задава уточняващи подвъпроси.

ВЪВЕДЕНИЕ (чете се от интервюиращия)

1. Благодаря Ви, че се съгласихте на това интервю.
2. **Термини.** Разграничаваме три вида продукти: био (органични); конвенционални (нито био, нито генно редактирани); и генно редактирани, тоест продукти от нови геномни техники (НГТ), например CRISPR, при които прецизно се променят собствените гени на растението, без да се вмъкват чужди гени. Това не са класическите генетично модифицирани организми (ГМО), тоест организми с вмъкнат чужд ген. (По-нататък казвам „генно редактирани“ или „НГТ“, тъй като за нас са синоними.)
3. **Кратък контекст.** В ЕС класическите ГМО подлежат на разрешение и задължително етикетиране, а отглеждането им е силно ограничено; България на практика го забранява (вносът е възможен). През 2026 г. ЕС прие нови правила за генно редактираните растения, които ще се прилагат ориентировъчно от 2028 г. Същественото за разговора: по-простите генно редактирани продукти (НГТ-1) се третират почти като конвенционални, тоест без задължителен потребителски етикет и неразличими лабораторно от конвенционалните.
4. **Сценарий за разговора.** За част от въпросите ще Ви помоля да разсъждавате при следното допускане: НГТ продуктите са разрешени в България и се предлагат без задължителен етикет, неразличими от конвенционалните.
5. Съгласни ли сте да запиша разговора?

ВЪПРОСИ

1. Кои конкретни НГТ продукти според Вас биха се появили на българския пазар през следващите 5 до 10 години?
2. За посочения от Вас конкретен НГТ продукт: с колко приблизително очаквате да е по-евтино производството му спрямо конвенционалния аналог, и какъв дял от членовете Ви очаквате да го произвеждат? Ако не очаквате да е по-евтино, защо и при каква цена?
3. При допускането, че НГТ продуктите започнат да се продават без етикет и не могат да се различат от конвенционалните: какъв приблизителен дял от българските потребители според Вас би: (а) активно избягвал НГТ продукти; (б) бил безразличен; (в) търсил по-евтиния НГТ вариант; (г) друго или нито едно от изброените?
4. При същото допускане (НГТ без етикет, неразличими): (1) очаквате ли търсенето и цената на конвенционалните продукти да се повишат или да се понижат? (2) очаквате ли търсенето и цената на био продуктите да се повишат или да се понижат? (3) как това би се отразило конкретно на доходите и пазарния дял на Вашите членове, които ги произвеждат?
5. При същото допускане (НГТ без етикет, неразличими): Каква ценова стратегия очаквате да приложат търговските вериги на дребно, ако НГТ продуктите бъдат въведени (например по-висока, същата или по-ниска надценка спрямо конвенционалните)?

- 6.** *(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.)* Бихте ли подкрепили, на ниво организация, инвестиция в сертификационна схема „без НГТ“, ако тя носи устойчива ценова премия над конвенционалната продукция? Виждате ли готовност за това и сред Вашите членове?
- 7.** *(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.)* При коя точка от веригата очаквате премията да е най-съществена: (а) изкупната цена за фермера; (б) цената на рафта в магазина на дребно; (в) при износ; (г) другаде или никъде?
- 8.** *(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.)* Кой и как според Вас следва да управлява сертификацията „без НГТ“ в България, за да е тя успешна и надеждна?
- 9.** *(Напомняне: НГТ без етикет, неразличими от конвенционалните.)* Ако проектирахте от нулата система за управление на веригата на доставки за генно редактирани продукти, от гледната точка на Вашата организация и членовете Ви, как би изглеждала тя?
- 10.** Очаквате ли навлизането на НГТ сортовете да промени конкуренцията на пазара на семена в България? Какво мислите, че ще се случи с броя на доставчиците? Защо?
- 11.** Колко разпространена е практиката Вашите членове да запазват собствени семена от реколтата? Как очаквате тази практика да се развие при различни сценарии за регулиране на НГТ?
- 12.** Като цяло, Вашите членове възприемат ли генно редактираните продукти по-скоро като риск или като възможност, и на какво се основава тази позиция (например здраве и околна среда; пестициди, разходи и конкурентоспособност)?
- 13.** Има ли нещо съществено по темата, което не обсъдихме, но според Вас е важно да обсъдим?